

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatrics of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийёсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРИНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Раҳматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Раҳматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Мираббасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жаҳонқуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Раҳматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижахон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК 618.3-06:616.853

Косимхожиева Фотима Тахировна

Андижанский медицинский государственный институт

Ходжиева Дилбар Таджиевна

Бухарский государственный медицинский институт

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265801>**АННОТАЦИЯ**

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных хронических неврологических заболеваний, поражающим около 65 миллионов человек во всем мире. Среди женщин репродуктивного возраста распространенность эпилепсии составляет 0,3-0,8%, что соответствует приблизительно 1,1 миллиону женщин детородного возраста только в Европе. Ежегодно в мире регистрируется более 1,2 миллиона беременностей у женщин с эпилепсией, что составляет 0,3-0,5% от общего числа родов. Беременность у женщин с эпилепсией представляет собой уникальную медицинскую ситуацию, характеризующуюся сложным взаимодействием между эпилептическими приступами, противоэпилептической терапией, физиологическими изменениями беременности и развитием плода. Данная проблема требует интегрированного подхода с участием мультидисциплинарной команды специалистов, включающей акушеров-гинекологов, неврологов-эпилептологов, клинических фармакологов, генетиков, неонатологов и специалистов по развитию детей.

Ключевые слова: эпилепсия, беременность, противоэпилептические препараты, тератогенность, мультидисциплинарное ведение, материнские исходы, перинатальные исходы, пренатальное консультирование, фолиевая кислота, нейроразвитие, терапевтический мониторинг, акушерские осложнения, пренатальная диагностика

Kosimxo'jayeva Fotima Tohirovna

Andijon davlat tibbiyot instituti

Xodjayeva Dilbar Tojiyevna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

EPILEPSIYALI HOMILADOR AYOLLARNI AKUSHERLIK VA NEUROLOGIK JIHATDAN KUZATISHNING DOLZARB MASALALARI

ANNOTATSIYA

Epilepsiya eng keng tarqalgan surunkali nevrologik kasalliklardan biri bo'lib, butun dunyo bo'yicha 65 million atrofidagi odamga ta'sir ko'rsatadi. Reproktiv yoshdagi ayollar orasida epilepsiyaning tarqalishi 0,3-0,8 foizni tashkil etib, bu faqatgina Yevropaning o'zida taxminan 1,1 million tug'ish yoshidagi ayollarga to'g'ri keladi. Dunyoda har yili epilepsiyali ayollarda 1,2 milliondan ortiq homiladorlik qayd etiladi, bu barcha tug'ruqlarning 0,3-0,5 foizini tashkil qiladi. Epilepsiyali ayollarda homiladorlik o'ziga xos tibbiy vaziyat bo'lib, epileptik xurujlar, epilepsiyaga qarshi davolanish, homiladorlikning fiziologik o'zgarishlari va homila rivojlanishi o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sir bilan tavsiflanadi. Ushbu muammo akusher-ginekologlar, nevrolog-epileptologlar, klinik farmakologlar, genetiklar, neонатологлар va bolalar rivojlanishi bo'yicha mutaxassislardan iborat ko'p tarmoqli jamoa ishtirokida yaxlit yondashuvni talab qiladi.

Kalit so'zlar: epilepsiya, homiladorlik, epilepsiyaga qarshi dori vositalari, teratogenlik, multidissiplinar yondashuv, onalarga oid natijalar, perinatal natijalar, homiladorlikdan oldingi maslahat, folat kislotasi, neyrorivoj, terapevtik monitoring, akusherlik asoratlari, prenatal tashxis

Kosimhojjeva Fotima Takhirovna

Andijan State Medical Institute

Khodjjeva Dilbar Tadjieva

Bukhara State Medical Institute

CURRENT ISSUES OF ACUCHERY-NEUROLOGICAL COMPORANCE OF PREGNANT WITH EPILEPSIA

ANNOTATION

Epilepsy is one of the most common chronic neurological diseases affecting approximately 65 million people worldwide. Among women of reproductive age, the prevalence of epilepsy is 0.3-0.8%, which corresponds to approximately 1.1 million women of childbearing age in Europe alone. Every year, more than 1.2 million pregnancies are registered in women with epilepsy worldwide, which is 0.3-0.5% of the total number of births. Pregnancy in women with epilepsy is a unique medical situation characterized by a complex interaction between epileptic seizures, anti-epileptic therapy, physiological changes in pregnancy, and fetal development. This problem requires an integrated approach involving a multidisciplinary team of specialists, including obstetrician-gynecologists, neurologist-epileptologists, clinical pharmacologists, geneticists, neonatologists, and child development specialists.

Keywords: epilepsy, pregnancy, anti-epileptic drugs, teratogenicity, multidisciplinary management, maternal outcomes, perinatal outcomes, preconceptional counseling, folic acid, neurodevelopment, therapeutic monitoring, obstetric complications, prenatal diagnostics

Введение. Влияние беременности на течение эпилепсии носит индивидуальный характер и может существенно варьировать. У 15-32% беременных наблюдается учащение эпилептических приступов, особенно в первом и третьем триместрах беременности[1]. Это обусловлено множественными факторами: изменениями фармакокинетики противоэпилептических препаратов (ПЭП) вследствие увеличения объема распределения, усиления почечного клиренса, снижения белкового связывания и индукции печеночных ферментов; гормональными флуктуациями (прогестерон обладает противосудорожной активностью, эстрогены могут провоцировать приступы); психосоциальными факторами (стресс, тревожность, депривация сна); снижением комплаентности к терапии из-за страха тератогенных эффектов[2].

Противоэпилептическая терапия во время беременности представляет собой сложную клиническую дилемму, требующую баланса между адекватным контролем приступов у матери и минимизацией риска для развивающегося плода. Практически все ПЭП проникают через плацентарный барьер и обладают определенным тератогенным потенциалом. Риск больших пороков развития (БПР) при воздействии ПЭП составляет 4-9% по сравнению с 2-3% в общей популяции. Наиболее высокий тератогенный риск ассоциирован с вальпроевой кислотой (6-20% в зависимости от дозы), фенитоином (7-10%), карбамазепином (4-6%) и фенobarбиталом (5-7%). Относительно безопасными считаются ламотриджин (2-3%), леветирацетам (2-2,5%) и окскарбазепин (2-3%)[3].

Дозозависимый характер тератогенного действия большинства ПЭП подчеркивает важность применения минимально эффективных доз. Политерапия ассоциирована с более высоким риском БПР (до 15-20%) по сравнению с монотерапией, что делает предпочтительным использование одного препарата в максимально переносимой дозе. Фолат-дефицитные состояния у беременных с эпилепсией представляют особую проблему. Многие ПЭП (вальпроевая кислота, карбамазепин, фенитоин, фенobarбитал, примидон) являются антагонистами фолиевой кислоты, нарушая ее всасывание, метаболизм и утилизацию. Дефицит фолатов увеличивает риск дефектов нервной трубки в 3-5 раз, что обосновывает назначение высоких доз фолиевой кислоты (4-5 мг в сутки) всем женщинам с эпилепсией репродуктивного возраста[4].

Когнитивные и поведенческие нарушения у детей, подвергшихся внутриутробному воздействию ПЭП, представляют долгосрочную проблему, часто превосходящую по значимости структурные пороки развития. Внутриутробное воздействие ПЭП может приводить к снижению коэффициента интеллекта, нарушениям речевого развития, специфическим трудностям обучения, расстройствам аутистического спектра и синдрому дефицита внимания с гиперактивностью. Наиболее выраженное негативное влияние на нейроразвитие оказывает вальпроевая кислота, особенно в дозах выше 1000 мг в сутки[5].

Акушерские осложнения у женщин с эпилепсией встречаются значительно чаще по сравнению с общей популяцией. Частота кесарева сечения достигает 25-40%, что в 1,5-2 раза превышает популяционные показатели. Повышенная частота оперативного родоразрешения обусловлена как медицинскими показаниями (учащение приступов, развитие эпилептического статуса, аномалии развития плода), так и психосоциальными факторами (повышенная тревожность пациенток и медицинского персонала). Риск развития эпилептических приступов во время родов составляет 1-4%, при этом генерализованные тонико-клонические приступы могут приводить к гипоксии плода, преждевременной отслойке плаценты, травматическим повреждениям и другим серьезным осложнениям[6]. Преждевременные роды у женщин с эпилепсией встречаются в 1,5-2 раза чаще (8-15% против 5-7% в общей популяции), что может быть связано как с прямым влиянием эпилептических приступов, так и с побочными эффектами ПЭП. Задержка внутриутробного развития плода

наблюдается у 10-20% беременных с эпилепсией, что требует тщательного мониторинга роста плода и своевременной коррекции акушерской тактики[7].

Послеродовой период у женщин с эпилепсией характеризуется повышенным риском учащения приступов в связи с резкими изменениями фармакокинетики ПЭП, гормональными колебаниями, депривацией сна и стрессом. У 15-25% родильниц наблюдается ухудшение контроля приступов в первые 48-72 часа после родов, что требует коррекции противоэпилептической терапии[8].

Грудное вскармливание при эпилепсии возможно в большинстве случаев, поскольку концентрации ПЭП в грудном молоке обычно составляют 10-60% от материнских концентраций в плазме. Исключение составляют этосуксимид, леветирацетам и ламотриджин, которые проникают в грудное молоко в более высоких концентрациях. Тем не менее, преимущества грудного вскармливания обычно превосходят потенциальные риски. Психосоциальные аспекты беременности при эпилепсии включают повышенную частоту депрессивных расстройств (до 40%), тревожных состояний (до 60%), социальную стигматизацию и дискриминацию. До 35-40% женщин с эпилепсией избегают беременности из-за страха перед наследственной передачей заболевания, несмотря на то, что генетический риск в большинстве случаев не превышает 3-9%[9].

Преимуществом является краеугольным камнем успешного ведения беременности у женщин с эпилепсией. Оно должно проводиться за 3-6 месяцев до планируемого зачатия и включать оптимизацию противоэпилептической терапии с переходом на препараты с наименьшим тератогенным потенциалом, назначение высоких доз фолиевой кислоты, коррекцию образа жизни, информирование о рисках и методах их минимизации. К сожалению, только 25-35% женщин с эпилепсией получают адекватное прекоцепционное консультирование. Современные принципы фармакотерапии эпилепсии во время беременности базируются на применении монотерапии в минимально эффективных дозах с использованием препаратов с наименьшим тератогенным риском. При необходимости политерапии предпочтение отдается рациональным комбинациям препаратов с различными механизмами действия и синергическим эффектом. Терапевтический лекарственный мониторинг концентраций ПЭП играет ключевую роль в поддержании оптимального контроля приступов на фоне изменяющейся фармакокинетики[10].

Пренатальная диагностика у беременных с эпилепсией требует специализированного подхода с проведением расширенного ультразвукового скрининга, включающего детальную оценку структур головного мозга, сердца, конечностей и других органов на 16-18 и 20-24 неделях беременности. Определение уровня α -фетопротеина в материнской сыворотке на 15-20 неделе беременности позволяет выявить дефекты нервной трубки, риск которых повышен при применении ПЭП[11].

Неонатальные проблемы у детей от матерей с эпилепсией включают геморрагический синдром новорожденных (особенно при применении индукторов печеночных ферментов), синдром отмены ПЭП, респираторные нарушения и трудности адаптации. Профилактическое введение витамина К рекомендуется всем новорожденным от матерей, получавших фенитоин, карбамазепин, фенobarбитал или примидон. Мониторинг развития детей, подвергшихся внутриутробному воздействию ПЭП, должен продолжаться в течение первых лет жизни с регулярной оценкой психомоторного, речевого и когнитивного развития. Раннее выявление нарушений развития позволяет своевременно начать коррекционные мероприятия и улучшить долгосрочные исходы[12].

Организационные аспекты медицинской помощи беременным с эпилепсией включают создание специализированных центров, разработку стандартизированных протоколов ведения, подготовку

медицинского персонала и создание регистров беременности при эпилепсии для долгосрочного мониторинга безопасности ПЭП. Современные технологические решения, включая телемедицинские консультации, носимые устройства для мониторинга приступов и мобильные приложения для ведения дневников симптомов, открывают новые возможности для оптимизации ведения беременных с эпилепсией, особенно в условиях ограниченной доступности специализированной медицинской помощи[13].

Цель исследования: проанализировать современное состояние проблемы акушерско-неврологического сопровождения беременных с эпилепсией и разработать научно обоснованные подходы к оптимизации медицинской помощи данной категории пациенток.

Материал и методы исследования: Нами рассматривались клинические характеристики обследуемых женщин, результаты проведенных ретроспективных и проспективных исследований.

Для участия в исследовании были отобраны беременные женщины. Все исследуемые были разделены на две группы: здоровые женщины и экспериментальная группа – беременные женщины с эпилепсией.

Учитывая изначальные задачи и цели, нами было разработано исследовательская программа, включающая клинико-статистический анализ, нейрофизиологические, гормональные, функциональные и патоморфологические исследования. Последующая математическая обработка данных проводилась методами вариационной статистики с применением стандартных вычислительных программ (рисунок 1).

Кроме того, в рамках исследования была выделена группа контроля, состоящая из 53 женщин с условным хорошим здоровьем, находившихся на медицинском наблюдении в консультативной поликлинике №17 в городе Ташкент. Характеристики данных женщин с эпилепсией представлены на рисунке 2.

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ.

Рисунок 1. Программа исследования женщин.

Рисунок 2. Дизайн исследования.

Результаты исследования: согласно данным, приведенным в таблице 1, возраст женщин из основной и контрольной группах колебался в диапазоне от 18 до 40 лет.

Для анализа внутриутробного состояния плода пользовались биофизическим профилем (БФПП) (комплексная оценка 6 параметров согласно методике А. Vintzileos):

1. Дыхательная активность плода.
2. Двигательная активность плода.
3. Мускулярный тонус плода.
4. Оценка количества околоплодных вод.
5. Нестрессовый тест при кардиотокографии: включал в себя оценку реакции сердечной деятельности плода на различные стимулы, при этом изучалась реакция сердечной частоты плода на движения и активность матери.

6. Степень зрелости плаценты по Grannum: проводилась оценка степени зрелости плаценты с использованием системы оценки, разработанной Grannum.

рассмотрены вопросы проведенного ретроспективного анализа, а также описано состояние беременных женщин с эпилепсией, оценка протекания периода гестации и исход родов при терапии одним противосудорожным препаратом или двумя и более противосудорожными препаратами.

Анализ соматического анамнеза обеих групп пациенток показал наличие в среднем одной или двух патологий.

В первой группе генерализованная идиопатическая эпилепсия была диагностирована у 55 (50,9%) женщин, а у 53 (49,1%) была парциальная локально обусловленная эпилепсия. Из них 37 (69,8%) имели симптоматическую эпилепсию, а 16 (30,1%) - криптогенную. Во второй группе генерализованная идиопатическая эпилепсия была диагностирована у 42 (51,2%) женщин, парциальная локально обусловленная эпилепсия у 40 (48,7%). Среди них 31 (73,8%) имели симптоматическую эпилепсию, а 11 (26,2%) - криптогенную. Таким образом, по типам эпилепсии обе группы были сопоставимы. Что касается монотерапии, в первой группе было 29 (76,3%) беременных женщин, которые получали монотерапию противоэпилептическими препаратами. Из них, 43 (40,9%) женщины принимали препараты вальпроевой кислоты, а 62 (59,1%) - карбамазепин.

В группе, где применялось лечение двумя и более противосудорожными средствами, польза лечения также была преобладающей. У 31 (73,8%) женщин в период гестации с генерализованной идиопатической формой эпилепсии и у 24 (77,4%) беременных с местно-обусловленной криптогенной эпилепсией лечение двумя и более противосудорожными препаратами показало успешный результат.

Из данных, представленных в таблице 4, видно, что наиболее частыми ухудшениями состояния плода при эпилепсии у женщин в период гестации во второй группе были хроническая фетоплацентарная недостаточность (42,6%) и острая гипоксия

плода в родах (10,9%). В сравнении с первой группой, где эти показатели составили 11,1% и 5,3% соответственно, эти различия статистически значимы ($p < 0,05$). Не было зарегистрировано случаев внутриутробной гибели плода в ни одной из рассматриваемых групп. Крайне важно подчеркнуть, что одним из наиболее близких осложнений, отмеченных у новорожденных от матерей с диагнозом эпилепсии во 2 группе, была адинамия плода, отмеченная в 34,1% случаев, в сравнении с 12,9% в 1ой группе ($p < 0,01$). Анализ кратности патологических нарушений у плодов и новорожденных, в зависимости от проводимого лечения, выявил, что патологии развития были отмечены только во 2ой группе, и его показатели были равны 3,6%. При этом характер врожденных отклонений при эпилепсии включал в себя расщелину верхней губы и твердого неба, врожденный кардиальный порок (дефект перегородки) и диафрагмальную грыжу. Отсюда напрашивается вывод, что при эпилепсии предпочтительнее проводить монотерапию, несмотря на тератогенное действие всех препаратов

Выводы: Эпилепсия и терапевтическая схема применения антиэпилептических препаратов оказывают негативное влияние на беременность, вызывают различные акушерские осложнения: преэклампсии (26,7%), развитие фетоплацентарной недостаточности (46,7%), аномалий родовой деятельности (22,2%), субинволюции матки (15,6%). К критериям оценивания степеней компенсации эпилепсии в период беременности относятся: группа с компенсированной формой это пациентки, у которых беременность протекает на фоне довольно редких припадков или в фазе ремиссии на фоне медикаментозной терапии, группа с субкомпенсированной формой это пациентки, у которых в период беременности наблюдаются редкие иногда и частые припадки, но на фоне антиэпилептической терапии наблюдается положительный эффект, группа с декомпенсированной формой это пациентки с ежедневными приступами, отсутствием положительного эффекта даже на фоне антиэпилептической терапии. Частота развития осложнений в период гестации имеет прямо пропорциональную связь от степени компенсации эпилепсии и паритета родов и не зависит от типа эпилепсии. Неблагоприятные исходы в перинатальный период при компенсации эпилепсии наблюдаются в 30,43% случаях, то есть в 2,8 раза меньше, чем в период субкомпенсации заболевания (85,2%), и в 3,3 раза меньше, чем в период декомпенсации (100%). Женщинам с компенсированным и субкомпенсированным течением нужно проводить прегравидарной подготовку и превентивную терапию ФПН. В период беременности у пациенток с эпилепсией отмечается первичная ранняя плацентарная недостаточность, согласно результатам проведенных анализов плацентарных, а также фетальных гормонов: снижения показателей плацентарного лактогена, эстриола с 12 по 25 неделю на 10-15 % в абсолютных значениях в сравнении с контрольной группой, что указывает на наличие напряжений компенсаторных возможностей адаптационных систем.

Список литературы

1. Tomson T., Battino D., Perucca E. Teratogenic effects of antiepileptic drugs // *The Lancet Neurology*. – 2024. – Vol. 23(2). – P. 209-220.
2. Pennell P.B., French J.A., May R.C., et al. Changes in seizure frequency and antiepileptic therapy during pregnancy // *New England Journal of Medicine*. – 2024. – Vol. 390(15). – P. 1390-1400.
3. Veroniki A.A., Rios P., Cogo E., et al. Comparative safety of antiepileptic drugs for neurological development in children exposed during pregnancy and breastfeeding: a systematic review and network meta-analysis // *BMJ Open*. – 2023. – Vol. 13(4).
4. Winterfeld U., Merlob P., Baud D., et al. Pregnancy outcomes following maternal use of pregabalin: a multicenter cohort study // *Neurology*. – 2023. – Vol. 100(8). – e849-e857.
5. Meador K.J., Baker G.A., Browning N., et al. Long-term neurodevelopmental effects of antiepileptic drug exposure during pregnancy: a systematic review of population-based cohort studies // *Epilepsy & Behavior*. – 2023. – Vol. 138. – 109018. DOI: 10.1016/j.yebeh.2022.109018
6. Christensen J., Pedersen L.H., Sun Y., et al. Association of prenatal exposure to valproate and other antiepileptic drugs with intellectual disability and delayed childhood milestones // *JAMA Network Open*. – 2022. – Vol. 5(10). – e2235403. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2022.35403
7. Razaz N., Tomson T., Wikström A.K., et al. Association between pregnancy and perinatal outcomes among women with epilepsy // *JAMA Neurology*. – 2017. – Vol. 74(8). – P. 983-991. DOI: 10.1001/jama.2017.1310
8. Huber-Mollema Y., Oort F.J., Lindhout D., et al. Behavioral problems in children of mothers with epilepsy prenatally exposed to antiepileptic drugs: A meta-analysis // *Epilepsy & Behavior*. – 2019. – Vol. 94. – P. 296-304. DOI: 10.1016/j.yebeh.2019.01.035

9. Shakhnoza I Nasriddinova, Gulchekhra A Ikhtiyarova, Dildora K Khaidarova, Nigorakh Dustova. Psychological effects of covid-19 quarantine measures on mothers in the positive period. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology* 25(4), 1946-1951. 2021.
10. Kinney M.O., Morrow J., Patterson C.C., et al. Changing antiepileptic drug prescribing trends in women with epilepsy in the UK and Ireland and the impact on major congenital malformations // *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*. – 2018. – Vol. 89(12). – P. 1320-1323. DOI: 10.1136/jnnp-2018-318524
11. Battino D., Tomson T., Bonizzoni E., et al. Seizure control and treatment changes in pregnancy: observations from the EURAP epilepsy pregnancy registry // *Epilepsia*. – 2013. – Vol. 54(9). – P. 1621-1627. DOI: 10.1111/epi.12302
12. Campbell E., Kennedy F., Russell A., et al. Malformation risks of antiepileptic drug monotherapies in pregnancy: updated results from the UK and Ireland Epilepsy and Pregnancy Registers // *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*. – 2014. – Vol. 85(9). – P. 1029-1034.
13. Weston J., Bromley R., Jackson C.F., et al. Monotherapy treatment of epilepsy in pregnancy: congenital malformation outcomes in the child // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. – 2016. – Issue 11. – CD010224. DOI: 10.1002/14651858.CD010224.pub2

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000